

¿CÓMO INVESTIGAR Y DIVULGAR DESDE LAS HUMANIDADES? MI EXPERIENCIA DESDE LOS TABLONES DE ANUNCIOS A LAS REDES SOCIALES

Marta Rodríguez Manzano¹

¹ Centro Universitario EUSA / Universidad de Sevilla

Palabras clave: Divulgación; Doctorado; Filología; Humanidades; Twitter.

¿Se puede investigar y divulgar desde el ámbito filológico? ¿Para qué sirve estudiar la lengua de los documentos archivísticos y qué puede aportar este conocimiento a la sociedad? ¿En qué consiste realizar un doctorado en un programa de Estudios Filológicos? ¿Cómo nos pueden ayudar las redes sociales a la formación continua y a difundir los resultados de nuestras investigaciones? Partiendo de mi propia experiencia personal y académica, en esta propuesta se profundizará en las ventajas e inconvenientes de la investigación en Humanidades, se aportarán algunas herramientas y recursos útiles a la hora de emprender trabajos académicos de corte filológico y se analizarán varias de las iniciativas divulgativas más relevantes que se están llevando a cabo en la actualidad para difundir los estudios emprendidos por nuestros científicos (Café con Ciencia, Noche Europea de los Investigadores, entre otras). Si te interesan las Humanidades y sientes curiosidad por la investigación, no dudes en visualizar este vídeo.

Agradecimientos

Al equipo de investigadores de los proyectos “Cuba y Andalucía en el siglo XIX: estudio de los lazos lingüísticos y culturales desde las Humanidades Digitales” y “La escritura elaborada en español de la Baja Edad Media al siglo XVI: traducción y contacto de lenguas”. Asimismo, debo expresar mi más profundo agradecimiento a los miembros del grupo de investigación IHDEA (HUM-927) Investigación en Humanidades Digitales y Español de América de la Universidad de Sevilla.

Referencias

[1] N. Aguirre Mendoza, M. Mazón Morales, M. E. Cobos, Comunicar y divulgar la ciencia. Redacción y publicación de trabajos científicos y divulgativos, Universidad Nacional de Loja, Loja, 2019.

[2] M. M. Andrade, La enseñanza e investigación en humanidades: más allá de una propuesta modesta, *Literatura: teoría, historia, crítica*, 17-2 (2015) 149-164.

[3] H. Hernández, El artículo de divulgación lingüístico: motivación e interculturalidad, en: M. Pérez Gutiérrez, J. Coloma Maestre (eds.), ASELE. Actas XIII: El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad, Centro Virtual Cervantes, Madrid, 2003, pp. 434-446.

[4] M. del R. Martínez Navarro, M. Rodríguez Manzano, “Al bien hacer jamás le falta premio”: herramientas digitales para la didáctica y el estudio de la lengua y la literatura Hispánica, en: R. Lázaro Niso (coord.), *Corpus y bases de datos para la investigación en literature*, Fundación San Millán de la Cogolla, La Rioja, 2017, pp. 97-109.